

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 214 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma’suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G‘. Yu. Eshmirzayev	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rni va amaliy ahamiyati	205
Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
Niginabonu Fayzullayeva	

KIMYO FANINI O'QITISHDA MUOMMALI TA'LIM METODINING O'RNI VA AMALIY AHAMIYATI

Kultayev Kuzibay Kazakbayevich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada muammoli ta'lim metodining nazariy asoslari hamda uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Mavzularni talabalarga tushuntirishda muammoli vaziyatlarni yaratish asosida o'qitish usullari qo'llanilgan. Kimyoviy hodisalar va tajribalar muammoli ta'lim yondashuvi asosida izohlangan. Tadqiqot yakunida tegishli xulosa va amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: muammoli o'qitish, muammoli vaziyat, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, faol fikrlash, oksidlar, indikatorlar, eritma muhiti.

Abstract: This article examines the theoretical foundations and significance of the problem-based learning method in the educational process. The topics were taught through the creation of problem situations to facilitate students' understanding. Chemical phenomena and experiments were explained based on the problem-based learning approach. The study concludes with relevant findings and practical recommendations.

Key words: problem-based learning, problem situation, logical and critical thinking, active thinking, oxides, indicators, solution medium.

Аннотация: В данной статье раскрыты теоретические основы и значение метода проблемного обучения в образовательном процессе. Темы преподавались с использованием создания проблемных ситуаций при их объяснении учащимся. Химические явления и эксперименты были интерпретированы на основе проблемного подхода. В заключении представлены соответствующие выводы и практические рекомендации.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, логическое и критическое мышление, активное мышление, оксиды, индикаторы, среда раствора.

KIRISH

Muammoli ta'lim - talabalarda ijodiy ishlash, kichik tadqiqotlarni amalga oshirish, muayyan farazlarni ilgari surish, natijalarni asoslash hamda aniq xulosalarga kelish kabi ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim turidir. O'tgan asrning 60-yillarida muammoli ta'lim S. L. Rubinshteyn, M. I. Maxmutov, V. Okon, I. Ya. Lerner kabi tadqiqotchilarning ilmiy qarashlari asosida yanada rivojlandi. S. L. Rubinshteynning "Tafakkur muammoli vaziyatdan boshlanadi" degan g'oyasi muammoli ta'limning psixologik asosi sifatida qabul qilingan.

O'quv materialini muammoli tarzda taqdim etishning mohiyati shundaki, bunda o'qituvchi bilimlarni tayyor holda bermaydi, balki o'quvchilar oldiga muammoli masalalarni qo'yadi hamda ularni yechish yo'llari va vositalarini mustaqil izlashga undaydi. Muammo o'quvchini yangi bilimlar va faoliyat usullarini egallash sari yo'naltiradi. Ta'kidlash joizki, bu jarayonda bilimlar shunchaki ma'lumot sifatida emas, balki muammoni hal etish vositasi sifatida beriladi.

Muammoli ta'lim deganda, o'qituvchi rahbarligida muammoli vaziyat yaratilishi va o'quvchi-talabalarning faol, mustaqil bilish faoliyati orqali bilim, ko'nikma va malakalarni ijodiy o'zlashtirishiga xizmat qiluvchi ta'lim jarayonini tashkil etish tushuniladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning bilish faoliyatini muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish hamda o'quv vazifalari, savollar va muammolarni hal qilish orqali boshqaradi. Natijada bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usuli shakllanadi.

Muammoli ta'lim metodlari o'quvchilarda tahliliy fikrlash va mustaqil izlanish qobiliyatini rivojlantiradi. Hozirgi oliy ta'lim tizimida samarali o'qitish texnologiyalaridan biri sifatida muammoli ta'lim alohida ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy vazifasi - o'quvchilarni faol bilish jarayoniga jalb etish hamda tafakkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdan iborat. Muammoli vazifalar usuli o'quvchilarning mustaqil ishlarini takomillashtiradi,

ilmiy tushunchalar, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish orqali berilgan materialni chuqur va mantiqiy tahlil qilishga yordam beradi.

Muammo - ilmiy bilish rivojlanishining zaruratini ifodalovchi subyektiv shakl bo'lib, u bilish va bilmaslik o'rtasidagi obyektiv ziddiyat natijasida yuzaga keladi. An'anaviy pedagogik yondashuvda bilimlardan muammoga qarab harakat qilinadi, natijada o'quvchilar mustaqil ilmiy izlanish ko'nikmalarini yetarli darajada egallay olmaydi, chunki ularga tayyor natijalar taqdim etiladi. Holbuki, muammoning yechimi ijodiy fikrlashni talab etadi, reproduktiv faoliyat esa muammoli vaziyatlarda samarali natija bermaydi.

Agar inson muntazam ravishda tayyor bilimlarni o'zlashtirishga o'rgatilsa, uning tabiiy ijodiy qobiliyati susayishi, mustaqil fikrlash ko'nikmalari esa rivojlanmay qolishi mumkin. Fikrlash jarayoni aynan muammoli masalalarni hal etish jarayonida eng yuqori darajada namoyon bo'ladi va rivojlanadi.

Muammoli o'qitish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalariga kiradi, chunki bunda shaxs faol subyekt sifatida qaraladi. Muammoli vaziyatlarning asosiy maqsadi - pedagogik jarayonda o'quvchida qiziqish uyg'otishdir. Ushbu jarayonning psixologik mexanizmi quyidagicha namoyon bo'ladi: shaxs yangi va noma'lum muammoga duch keladi, unda hayrat va qiziqish hissi yuzaga keladi hamda "muammo nimada?" degan savol tug'iladi.

Muammoni hal etish odatda uch bosqichda amalga oshiriladi:

- isbotlash - muammoning ilgari to'g'ri deb qabul qilingan sabablar bilan bog'liqligini aniqlash;
- tekshirish - tanlangan sabab asosida muammoning yuzaga kelganini asoslash;
- tushuntirish - muammo yechimining to'g'riligini tasdiqlovchi sabablarni aniqlash.

Kimyo fanida, xususan, anorganik moddalarning asosiy sinflari o'rtasidagi genetik bog'lanishni tushunish muhim ahamiyatga ega. Agar o'quvchilar dastlab ma'lum bir modda sinfining tuzilishi va kimyoviy xususiyatlarini o'zlashtirsalar, keyinchalik shu asosda boshqa sinflar bilan genetik aloqalarni aniqlashlari osonlashadi.

Mavzu: Anorganik birikmalarning asosiy sinflari o'rtasidagi genetik bog'liqlik

Ushbu mavzusini ko'rgazmali eksperimentlar asosida muammoli topshiriqlar orqali tashkil etish o'quvchilarning mustaqil xulosa chiqarishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv natijasida o'quvchilar turli sinfdagi moddalar o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjudligini mustaqil ravishda anglab yetadilar.

Vazifa. Azot (V) -oksidi va bariy oksidlarining kislotali va asosli oksidlar ekanligini tajriba orqali isbotlang. Ularning tarkibi va xususiyatlarining boshqa oksidlar bilan aloqasini o'rnatish.

Yechimi: Tajriba orqali o'quvchilar quyidagi reaksiyalarni amalga oshiradilar:

1. $BaO + H_2O = Ba(OH)_2$ Eritmada lakmus rangini ko'k rangga, metiloranj rangini sariq rangga o'zgaradi va fenolftalein rangi pushtiga o'zgarishi kuzati-ladi, bu xodisa reaksiyada maxsulotida eruvchan asos hosil bo'lganligini ang-latadi, shuning uchun bariy oksidi asosli oksid hisoblanadi.
2. $N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$ Eritma lakmus rangini qizil rangga o'zgartiradi, bu kislota hosil bo'lganligini anglatadi, shuning uchun azot (V) -oksidi kislotali oksid ekanligi isbotlanadi.
3. Hosil bo'lgan eritmalar bir biriga ta'sir ettiriladi. Olingan eritmada lakmus qog'ozini sariq rangga kirishi kuzati-ladi, ya'ni asos va kislota reaksiyaga kirishganda tuz hosil bo'lganligini ko'rsatadi.

Tajribalar natijalarini tahlil qilib, talabalar noorganik birikmalarning eng mu-him sinflari o'rtasidagi genetik munosabatlarni aks ettiruvchi diagramma tuzadilar:

Ishlab chiqarish amaliyoti kurslarida talabalar eng muhim kimyoviy jarayonlarning sanoatda amalga oshirilishi va shu bilan bog'liq holda ishlab chiqarishning umumiy ilmiy tamoyillari bilan tanishadilar, bu esa fan va amaliyotning chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Kimyoviy ishlab chiqarishni o'rganishga muammoli yondashuv ilgari olingan bilimlarning barcha hajmini to'liq jalb qilish imkonini be-radi. U quyidagi vazifalarni hal qilishni o'z ichiga oladi:

- moddalarning xossalari va ulardan foydalanish o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish;
- ma'lum bir ishlab chiqarish uchun xom ashyoni tanlash;
- reaksiyalarning fizik-kimyoviy asoslarini ko'rib chiqish va ularni amalga oshirish uchun maqbul sharoitlarni tanlash;
- apparat va qurilmalar tuzilishining tanlangan shartlarga muvofiqligini aniqlash [7].

Talabalar sanoat ishlab chiqarishni o'rganish maqsadida nitrat kislotani ammi-akni katalitik oksidlash usulida o'rganishni vazifa sifatida beriladi, bu mavzuni bir emas, balki ikkita darsda batafsil tahlil qilish tavsiya etiladi.

Mavzu: Nitrat kislotani ammiakni katalitik oksidlab ishlab chiqarishning xom ashyosi, asosiy bosqichlari va kimyosi

Auditoriyaga munozara uchun muammo qo'yiladi: Nitrat kislotani qanday olish mumkin? (formulalarni tahlil qilish, gipotezalarni taklif qilish va asoslash).

- a) kislota tarkibi tahlili – HNO_3 ;
- b) N_2 , H_2 va NH_3 ni qanday olish mumkin;
- d) kislotali oksidni qanday olish mumkin – $\text{NH}_3 + \text{O}_2$;
- e) NO_2 olish uchun xom ashyo: $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2$;
- g) reaksiya uchun optimal sharoitlar: harorat, moddalar konsentratsiyasi, reaktiv- larning ta'sirlashish yuzasi kattaligi.
- A) Ushbu reaksiyada $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ katalizatorning roli, kimyoviy muvozanat va uning siljishi shartlari.
- B) Ushbu reaksiyada $\text{NO} \rightarrow \text{NO}_2$ reaksiya mahsuloti unumini oshirish yo'llarini muhokama qilish

Mavzu: Nitrat kislotasini katalitik oksidlash usulda sanoat ishlab chiqarish-ning asosiy texnologik tamoyillari

Dars boshida muammoga oydinlik kiritiladi: Sanoat sharoitida kimyoviy reak-siyalar va nitrat kislota olish bosqichlari (kimyoviy reaksiyalar va ularni amalga oshirish shartlari, sanoat jihozlari va uni modellashtirish, texnologiya va ishlab chiqarish tamoyillari) qanday amalga oshiriladi?

- 1) muhokama uchta bosqichga ajraladi:
 - a) NO azot(II) - oksidi hosil bo'lishi, xom ashyoning oksidlanishi $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow$
 - b) NO azot (II)-oksidning azot (IV)- oksidiga oksidlanishi $\text{NO} + \text{O}_2 \leftrightarrow$
 - d) asosiy mahsulotning shakllanishi $\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow$
- 2) reaksiyalarni amalga oshirish uchun optimal sharoitlar:
 - ishlab chiqarishning ilmiy tamoyillarini tahlil qilish;
 - kimyoviy reaksiyalarning yuqori suratlarga erishish yo'llari;
 - kimyoviy muvozanatning reaksiya mahsuloti tomon siljishi shartlari.
- 3) ishlab chiqarishning texnologik talablariga muvofiq qurilmalarning konstruksion o'ziga xosligi va asosiy ilmiy tamoyillardan foydalanish (qarshioqim, issiqlik uzatish, uzluksizlik va boshqalar).

Mavzu: Kaltsiy va magniyning xossalari

Kaltsiy va magniyning xossalari haqidagi ma'lumotlarni o'quvchilarga "Nima uchun?" muommali savol asosida tushuntiriladi. Kalsiyning xossalari, uning biologik ahamiyatini o'rganishda fanlararo bog'liqlik asosida 8- sinf biologiya fanidagi "Suyaklarni tarkibi" mavzusini takrorlash orqali amalga oshiriladi. Ma'lumki, suyaklar 53 % oqsil qurilmasi va ularni biriktirib turadigan 65 % kalsiy va boshqa minerallardan iboratdir. Oqsil qurilma suyakni cho'ziluvchan-ligiga yordam beradi, mineral tuzli kalsiy unga suyak qattiqligini beradi. Qachon suyakda oqsilli qorishma kamaysa ular mo'rt bo'lib qoladi.

Suyakda kalsiylil tuz kamaysa, suyaklar bo'sh, g'ovak va yumshoq bo'lib qoladi. Makur holatni, ya'ni kalsiyning biologik ahamiyatini quyidagi tajriba (mazkur tajriba o'qituvchi tavsiyasi asosida o'quvchi uyda mustaqil bajarishi mumkin) orqali o'rganish mumkin.

Ishning borishi: Bitta tovuqning yupqa xom suyagi (qanotdan) olinib, (suyak bankaga erkin sig'ishi kerak) goshtdan tozalanadi. Kattalar yordamida baja-riishi mumkin). Bir necha soat davomida suyakni quritish uchun qoldiriladi. So'ng-ra suyakni bankaga joylashtiriladi, unga ro'zg'orda ishlatiladigan (50- 70 % li) sirka kislota quyiladi va banka qopqog'ini yopib 2 soatga olib qo'yiladi. Belgilan-gan muddat - keyin suyakni chiqazib sovuq suvda yuviladi. Bu jarayon bir hafta davomida 2-3 marta amalga oshiriladi. Hafta davomida muntazam ravishda suyak qanday egilganligini tekshirib turiladi. Dastlab suyat uchi egiluvchan bo'ladi, ammo vaqt o'tishi bilan uning egiluvchan maydoni ortib boradi. Oxir oqibatda butun suyak osongina egiluvchan bo'ladi [8].

Nima uchun? Yuqorida takidlaganidek, suyak uning tarkibini tashkil etadigan mineral moddlar asosan kaltsiy tufayli qattiq va mustahkam bo'ladi. Sirka kislotasi mineral moddalarini eritadi. Bu esa uni egiluvchan va yumshoq holatga kelishiga sabab bo'ladi. Kaltsiy fosfatning ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) etishmasligi suyaklarning zaiflashishiga, sinish xavfining oshishiga va osteoporoz va raxit kabi kasalliklarga olib keli-shi mumkin. Kaltsiy fosfat tuzi suvda erimaydi, lekin suyak sirka kislotali muhitda qoldirilganda suvda yaxshi eriydigan kaltsiy asetat tuziga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, kaltsiy fosfat tuzi suyakni saqlash va tanada muhim funktsiyalarining bajarilishini ta'minlash uchun zarurdir.

XULOSA

Shu va shunga o'xshash hayotiy muammoli vaziyatlarni o'qituvchi mavzudan kelib chiqqan holda ishlab chiqadi va dars jarayonida o'quvchilarning kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Muammoli o'qitish o'quvchilarni o'rab turgan borliqni bilish metodlari bilan qurollantiradi, maqsadga muvofiq kuzatish ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi. Shuningdek, dalillarni asoslash orqali asosiy qonuniyatlarni umumlantirish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini shakllantiradi hamda ularda ilmiy-tadqiqot faoliyatiga qiziqishni uyg'otadi.

Muammoli ta'limning bosh maqsadi – o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga oid muammolarni chuqur anglab yetishiga erishish va ularni mustaqil hal eta olish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Muammoli ta'limni amaliyotda qo'llashda eng muhim vazifalardan biri o'rganilayotgan mavzu bilan uzviy bog'liq muammoli vaziyatlarni yaratishdir.

Mazkur yondashuvning asosiy g'oyasi shundan iboratki, bilimlar o'quvchilarga tayyor holda berilmaydi, balki ular tomonidan dars mavzusiga doir muammolar yuzasidan o'quv-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish orqali mustaqil ravishda o'zlashtiriladi. Bu esa o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi hamda bilimlarni chuqur va ongli egallashiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A., Eshchanov E. U. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat, -T: Moliya, 2012, 199 bet
2. Raxmatullayev N.G., Omonov H.T., Mirkomolov Sh. M. Kimyo o'qitish metodikasi, Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2008 yil.
3. Kuzibay Kultayev Karbon kislotalarni interfaol usullarda o'qitish, Ta'lim, fan, va innovatsiya jurnali, 5 - son, 2024 yil, 1222 – 1227 bet
4. K.K. Kultayev, M.K. Kamalova "Aminokislotalar" mavzusini mavulararo in-tegratsiya usuluda o'qitish, "Kimyo fanining muammolari, sanoat sohalariga tat-biqi va yashil texnologiyalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani mate-riallari to'plami. 2025 yil, 1840- 1842 bet
5. K.K. Kultayev, S.M. Berdikulova, "Murakkab efilar" mavzusini o'qitishda di- daktik o'yinlarni qo'llash, "Kimyo fanining muammolari, sanoat sohalariga tatbiqi va yashil texnologiyalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. 2025 yil, 1837 – 1839 bet
6. A.N. Burukxo'jayev, K.U. Komilov Muammoli ta'lim usullaridan foydalan-gam holda kimyo darslarida ko'nikmalarni shakllantirish, Academi Research in Edicatonal Sciences, Vol. 2, 2021, 680-690 p.
7. M. Pardayeva, M. Ergasheva, E. Alkarov, Sh. Xasanova Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: Kimyo fani o'qi-tuvchisi va metodistalari uchun metodik qollanma, Toshkent, 2022, 2-31 bet
8. Rabbimova F. T., Zokirova Sh.I., Muammoli ta'limning biologiya darslaridagi ahamiyati, International conference peda-gogical reforms and the irsolutions solutions, Volume 1, 2024, 27 - 30 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.